

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

**Директор Нукусского филиала Государственной консерватории
Узбекистана, и.о. профессора кафедры вокала
Алланбаев Рудакий Орынбаевич**

Аннотация: Информационно-коммуникационные технологии охватывают сегодня широкий круг проблем, в том числе, иллюстрирующих непосредственную связь знаний в сфере науки о музыке и области компьютерных наук, которые используют в своей работе специалисты в сфере музыкальной педагогики и музыкальной индустрии. В данной статье речь идёт о роли информационно-коммуникационных технологий в музыкальном образовании. Изучено использование компьютерных технологий для обучения музыке и их перспектив.

Ключевые слова: технология, обучение, музыка, музыкальная педагогика, перформанс, информационно-коммуникационные технологии.

MUSIQA TA'LIM JARAYONINDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARNING O'RNI

**O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali direktori,
Vokal kafedrasi professor vazifasini bajaruvchi
Allanbaev Rudakiy Orynbaevich**

Annotatsiya: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bugungi kunda musiqa pedagogikasi va musiqa sanoati sohasi mutaxassisleri tomonidan o'z ishlarida foydalaniladigan musiqa fanlari va informatika sohasidagi bilimlarning bevosita bog'liqligini ko'rsatuvchi muammolarning keng doirasini qamrab oladi. Ushbu maqolada musiqa ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni haqida so'z boradi. Musiqa o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish va ularning istiqbollari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, ta'lim, musiqa, musiqa pedagogikasi, ijrochilik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF MUSIC EDUCATION

**Director of the Nukus branch of the State Conservatory of Uzbekistan,
Acting Professor of the Department of Vocal
Allanbaev Rudaki Orynbaevich**

Abstract: Information and communication technologies cover a wide range of issues today, including illustrating the direct link between knowledge in the field of music science and the field of computer science, which are used in the work of music pedagogy and music industry professionals. This paper focuses on the role of information and communication technologies in music education. The use of computer technology for music education and its perspectives are explored.

Key words: technology, learning, music, music pedagogy, performance, information and communication technology.

На сегодняшний день задачи образования в республике Узбекистан требуют современной технической базы, и, в первую очередь, внедрения в обучение новых информационных технологий, которые при правильном их применении обеспечивают целый ряд преимуществ по сравнению с обычным вариантом обучения. Использование новых информационных технологий в образовательном процессе реализуется и рассматривается как основное направление образовательной политики. В настоящее время наблюдается недостаточное использование информационно коммуникационных технологий для интенсификации образовательного процесса, индивидуализации обучения, установления обратной связи, оптимизации освоения материала студентами музыкального направления. Оснащенные компьютерами аудитории используются только для изучения информатики и информационных технологий, хотя

применение информационных технологий предполагает решение большого ряда задач и в области музыкального образования¹.

Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сферах человеческой деятельности, включая образование, кажется сдвигом парадигмы от обычных традиционных концепций операций к более совершенным и трансформационным процессам со значительным энтузиазмом. Социальные, политические, религиозные, экономические и технологические изменения последних десятилетий делают образование и обучение для всех и каждого более важными, чем когда-либо. Однако образовательные системы в разной степени во всем мире пытаются предоставить образовательные возможности для всех, предоставить своим человеческим ресурсам необходимые знания и навыки для наращивания потенциала в условиях развивающейся экономики и сложной жизненной среды, а также подготовить граждан к обучению на протяжении всей жизни². Применение компьютерных технологий в сфере образования завоевали и быстро продолжают завоевывать позиции в различных учреждениях по всему миру.

Основной вопрос здесь заключается в том, насколько компьютерные технологии были интегрированы в преподавание музыки. Как компьютерные технологии используются в обучении музыке для эффективной подготовки специалистов; эти и многие другие вопросы, оставшиеся без ответа, подтолкнули к выбору темы данной статьи. В связи с необходимостью интеграции информационных технологий в образование в Узбекистане все еще существует вопрос о том, какую роль технологии играют в передаче знаний и проведении занятий. Пытаясь ответить на этот вопрос, мы извлекаем уроки из аналогичного прошлого опыта, в частности улучшаем предоставление услуг, планируем и распределяем ресурсы для преподавания и обучения и, наконец, демонстрируем результаты.

¹ <https://new.tdpu.uz/article/259/ru>

² Акуно, Э.А. и Диголо Б. (2000). Компьютер как стратегия совершенствования музыкального образования в кенийских высших учебных заведениях. Доклад, представленный на Национальной конференции по высшему образованию для человеческого развития в Кении, Университет Кениата, 17–20 апреля.

Познание тайн звукообразования, звукотворчества, богатства тембрового и акустического воздействия музыки становится более осязаемым для истинного музыканта, обогащает его творческое воображение, дает стимул к художественному новаторству. На рубеже XX и XXI вв. возникло новое направление в музыкальном творчестве и музыкальной педагогике, обусловленное быстрым развитием электронных музыкальных инструментов (от простейших синтезаторов до мощных музыкальных компьютеров) – музыкально-компьютерные технологии (МКТ)³.

В современном электронном музыкальном инструментарии наиболее полно и совершенно воплотились веками накопленные информационные технологии в музыке и искусстве музицирования. Без представлений о современных технологических аспектах музыкального творчества, музыкального инструментария (в том числе – музыкально-компьютерного) невозможна грамотная интерпретация музыкальных произведений исполнителем. Выдающийся пианист XX века И. Гофман отмечал: «Когда учащийся-пианист вполне овладеет материальной стороной, то есть техникой, перед ним открывается безграничный простор – широкое поле художественной интерпретации. Здесь работа имеет преимущественно аналитический характер и требует, чтобы ум, дух и чувство, подкреплённые знаниями и эстетическим чутьем, образовали счастливый союз, позволяющий достигнуть ценных и достойных результатов»⁴.

Появление новых музыкальных инструментов или музыкальных синтезаторов, как известно, обусловлено двумя основными причинами. Первая из них – стремление музыкантов обогатить палитру своего музыкального творчества. Вторая причина связана с историческим совершенствованием музыкального инструментария, который в своей конструкции стремится опираться на современные достижения науки и техники в области синтеза музыкального звука и его воспроизведения.

³ Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004; 4 (9): 123 – 138.

⁴ Гофман И. Фортепьянная игра. Ответы на вопросы о фортепьянной игре. М.: Музгиз, 1961. С. 37

Главное преимущество цифровых систем для музыканта-исследователя – способность воспроизводить и легко модифицировать записанные и проанализированные «естественные» звучания, а также способность создавать совершенно новые, оригинальные звуковые формы. «Для профессионального композитора мультимедийный РС способен стать многофункциональным «средством производства», – пишет петербургский композитор Г.Г. Белов, – Если композитор тщательно продумал свою композицию, полностью слышит ее своим внутренним слухом, то в работе над звуковым ее воплощением он может обойтись без фортепиано (подобно тому, как за письменным столом писали свои партитуры П.И. Чайковский и Д.Д. Шостакович). Теперь же компьютер позволяет автору выполнить партитурную запись произведения (в программах Finale, Sibelius, Score и других) сразу в том виде, в каком она прежде выпускалась издательствами, «сбросить» ее на принтер, распечатать в нескольких экземплярах не только в партитурном облики, но и по голосам с автоматическим редактированием для транспонирующих инструментов. Иногда гениальное творение возникает импровизационно, подобно «Маленькому триптиху» Г. Свиридова. Если бы Свиридов сыграл свою импровизацию на MIDI-клавиатуре, то на выходе он получил бы готовый нотный текст без необходимости в его время расшифровывать магнитофонную запись фортепианного исполнения»⁵

Взрыв музыкальных онлайн-ресурсов также повлиял на сферу изучения музыки как в аудитории, так и за её пределами. Через онлайн-порталы, такие как YouTube, можно найти миллионы обучающих музыкальных видео, которые используются не только отдельными лицами в неформальной практике обучения, но и активно включаются в образовательные рамки. Однако несмотря на то, что учащиеся имеют все более широкий доступ к информации, существует риск того, что они будут перегружены выбором и отвлекающими факторами, а также им будет не хватать основы, которую может обеспечить обучение под руководством учителя и индивидуальная поддержка.

⁵ Белов Г.Г. Неизбежность компьютерной техники в музыке: размышления композитора// Современное музыкальное образование – 2002

Применение систем мультимедиа в музыкальном образовании позволяет использовать для учебных целей записанные на лазерных компакт-дисках музыкальные энциклопедии, книги, справочники, различные антологии⁶.

В своей повседневной жизни музыканты наиболее умело используют смартфоны, ноутбуки и настольные компьютеры в значительно большей степени, чем устройства для аудио- и видеозаписи и оборудование для воспроизведения. Такой переход к мобильным устройствам и компьютерам также проявился в большей доступности этих устройств на практике и в пространстве уроков по сравнению с оборудованием для записи и воспроизведения аудио/видео.

Компьютерные программы также используются в обучении игре на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактировании нотного текста. Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер позволяет разучивать пьесы с «оркестром». Он также может выступать как «тренажер» по дирижированию (с использованием телеаппаратуры). Компьютерные программы позволяют проводить музыкально-слуховой анализ мелодий (тем) произведений в курсе истории музыки. Для многих музыкальных дисциплин компьютер представляется ценным источником библиографических и энциклопедических сведений. Широко распространенные проектные задания с компьютерными презентациями, которые позволяют более наглядно представить либо иллюстративный материал⁷.

Технологии, в дополнение к их роли в качестве инструмента используются для улучшения развития технических и музыкальных навыков. Однако в использовании технологий остаются пробелы. Учителя музыки используют технологии для общения и организации времени со своими учениками. хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как технологии

⁶ Бекенова, Д. У. Информационные технологии в музыкальном образовании / Д. У. Бекенова, Ж. А. Мухатаева. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Т. 0. — Чита : Издательство Молодой ученый, 2013.

⁷ <https://moluch.ru/conf/ped/archive/67/3328/>

используются в учебной студии и какие инновации могут быть в ней возможны. Новые технологии с помощью передовых и интерактивных систем поведенческого анализа и обратной связи могут улучшить общение, эффективность, действенность и здоровую практику в обучении музыке.

Понимая проблемы, с которыми сталкиваются музыканты, и взгляды, которых придерживаются музыканты, которые могут препятствовать внедрению таких систем, исследователи и дизайнеры смогут разрабатывать действительно полезные технологии для следующего поколения исполнителей, учителя смогут улучшить обратную связь, которую они могут давать в своих студиях, а музыканты смогут расширить свой инструментарий, чтобы развить весь спектр навыков, необходимых для их искусства и их карьеры.

Список литературы:

1. Акуно, Э.А. и Диголо Б. (2000). Компьютер как стратегия совершенствования музыкального образования в кенийских высших учебных заведениях. Доклад, представленный на Национальной конференции по высшему образованию для человеческого развития в Кении, Университет Кениата, 17–20 апреля.
2. Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004; 4 (9): 123 – 138.
3. Гофман И. Фортепьянная игра. Ответы на вопросы о фортепьянной игре. М.: Музгиз, 1961. С. 37
4. Белов Г.Г. Неизбежность компьютерной техники в музыке: размышления композитора// Современное музыкальное образование – 2002.
5. Бекенова, Д. У. Информационные технологии в музыкальном образовании / Д. У. Бекенова, Ж. А. Мухатаева. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Т. 0. — Чита : Издательство Молодой ученый, 2013.
6. <https://new.tdpu.uz/article/259/ru>